

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPEL — LITERATUUR: Drs. S. KLEERKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: F. HAARBOSCH, Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, Drs. W. P. DEN TURK — EFFICIENTIE: R. W. STARREVELD — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: J. O. VAN GRUISEN — NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN: Mr. Dr. E. TEKENBROEK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mejr. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DE BEIDE VORIGE JAARGANGEN BIJDRAGEN GEPLAATST VAN Dr. O. BAKKER, Drs. F. Th. BEDEAUX, W. N. DE BLAËY, Ir. A. L. TER BRAAKE, F. F. VAN DOORNE, F. N. GLAVIMANS Jr., Drs. A. M. GROOT, E. GOUDSMIT, Drs. J. F. HACCOU, J. H. HAGEMAN, Ir. H. VAN HEYST, Th. v. HOORN, W. C. KOPPENBERG Jr., C. H. A. J. JANSSENS, A. J. VAN NOORDWIJK, J. J. M. H. NYST Mr. L. M. M. NYST, JAMES POLAK, A. RITZ, Dr. M. J. H. SMEETS, F. SWART, W. J. TOMBE, Drs. W. P. DEN TURK, e a.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOPE, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG

INHOUD:

De wettelijke regeling	Blz. 129
door H. R. Reder	
De afschrijvingspolitiek van de Nederlandsche Spoorwegen en de reorganisatievoorstellen	„ 130
door A. M. Groot	
Een Zweedsch accountantierapport	„ 134
door J. J. M. H. Nijst	
Beslechte geschillen	„ 136
Red. Prof. Mr. Ch. Zevenbergen	
Eigendomsvoorbehoud en subrogatie, door Prof. Mr. Ch. Zevenbergen	
Belastingvraagstukken	„ 138
Red. J. O. van Gruisen	
In- en verkoop van eigen aandelen en de dividend- en tantiëmebelasting, door J. O. van Gruisen	
Uit het Buitenland	„ 140
Red. F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs. A. Th. de Lange en Drs. W. P. den Turk	
Wettelijke regeling in Zuid-Afrika door Ch. Hageman	
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	„ 141
Boeken-repertorium	„ 143
Ingezonden mededeeling	„ 144

DE WETTELIJKE REGELING

In mijn openingsrede, gehouden ter gelegenheid van den 27sten Accountantsdag, heb ik mededeeling gedaan van het feit, dat het Bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants korten tijd geleden een hernieuwde poging om tot een wettelijke regeling van het accountantswezen te geraken bij Z.E. den Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft ingeleid. Kortens tijd daarna heeft Z.E. aan enkele bestuursleden van het N.I.v.A. en aan den Voorzitter en den Vice-Voorzitter der desbetreffende Staatcommissie 1928 een audiëntie verleend, waarbij de wenschelijkheid dezer wettelijke regeling onzerzijds opnieuw is betoogd en tot onze groote vreugde door den Minister ten volle is erkend; Z.E. heeft uiting gegeven aan zijn voornemen, om binnen korten tijd, zoo mogelijk nog dit jaar, een wetsontwerp te dezer zake in te dienen op den grondslag van de denkbelden der Staatcommissie 1928, zoo noodig gewijzigd in verband met daartegen na de publicatie van het rapport dezer Commissie geopperde bezwaren.

Ik houd mij ervan overtuigd, dat bovenstaande mededeeling door het overgrootste deel der beroepsgenooten, die zich, alvorens de uitoefening van het accountantsberoep ter hand te nemen, moeite en kosten van een ernstige studie en van zware examens hebben getroost, met vreugde zal worden ontvangen. Niet zonder reden, doch integendeel met steeds toenemend recht, is er gedurende een reeks van jaren herhaaldelijk op een wettelijke regeling van het accountantsberoep aangedrongen. Ik hoop van harte, dat het perspectief, dat thans geopend is voor een spoedige vervulling van dezen reeds lang gekoesterden wensch, verwezenlijkt moge worden.

H. R. REDER.